

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 876 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Цифровизация социально-трудовых отношений: вызовы и перспективы для работников.....	18
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan soliq to'lovchi yuridik shaxslarning iqtisodiy faoliyatini rag'batlantirish masalalari.....	26
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ecotourism in Protected Areas: A Literature Review.....	32
Ismoilova Maftuna Mamat qizi	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirishning hududiy xususiyatlari.....	38
Primova Shaxlo Jumayevna	
Statistik baholash va ekonometrik modellashtirish orqali biznes rivojlanish tendensiyalarini samaradorligini baholash.....	43
Xabibullayev Ibrohim, Saidova Marhabo Xabibullo qizi	
Tijorat banklarida xususiy kapital hisobi va auditini takomillashtirish.....	52
Qodirova Zilola Maxmud qizi	
Qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligining ilg'or xorij tajribasi.....	57
Erkayev Nodir Xudayberdiyevich	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni joriy etish holati va asosiy yo'nalishlari.....	71
Madraximova Zulfiya Nurmatovna, Ishankulova Komila Kurbanovna, Ortiqboeva Aziza Xolmurza qizi, Omonkulova Ro'zigul Akmaljon qizi	
Challenges and opportunities in implementing green economy indicators in uzbekistan's industrial sector under the fourth industrial revolution.....	76
Shodmonov Ruslan Golib ugli, Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich	
Rivojlangan mamlakatlarga ishchi kuchi oqimi va O'zbekiston mehnat bozoridagi o'zgarishlar.....	89
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Mamlakatda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish.....	95
Yuldashboyev Azizulloh Bunyodbek o'g'li, Matkarimov Inomjon Baxtiyorovich	
"Ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni samarali rejalashtirish va boshqarish".....	101
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T.	
Enhancing utilization and minimization of renewable energy systems in uzbekistan.....	105
Toyirova Hamida Umedovna	
Tijorat banklari daromadini oshirishda aholining savodxonligi va xulq atvorining roli.....	114
Shakhlo Davirova	
2020–2024-yillarda o'zbekistondagi iqtisodiy o'sish dinamikasi.....	120
Akbarov Nodir, Ibodullayev Navro'zbek	
O'zbekistonda xalqaro moliyaviy institutlarning yashil moliyalashtirish jarayonidagi roli va strategik yo'nalishlari.....	125
Gulmira Axmadjonova Xabibulla qizi	
Sug'urta tizimiga raqamli texnologiyalarning ta'siri.....	133
Uzaqova Kamola Bexzodovna, Yahyoyev Bahridinxon Bahroil o'g'li	
Improving payment services practices in commercial banks: strategies for efficiency and security.....	138
Mamayusuf Abdusamatov	
Jahon moliya tizimi: asosiy tendensiyalar va rivojlanishning innovasion yo'nalishlari.....	143
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich	
Повышение конкурентоспособности экологического туризма Узбекистана путём развития всесезонных горных туристических центров.....	150
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar tashqi iqtisodiy faoliyatida valyuta operatsiyalarini takomillashtirish.....	157
Safarov Alisher Ibrohim o'g'li	

Oliy ta'lim tizimini miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari asosida baholashning kompleks metodologiyasi.....	163
Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi, Bozorova Muazzam Hamid qizi	
Ko'chmas mulkni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy yondashuvlari	167
Mirdjalilova Dildora Shuxratovna	
Xizmatlar sohasini rivojlantirishda kichik biznesning ahamiyati va uning innovatsion rivojlantirishdagi muhim xususiyatlari	173
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
Результаты долгосрочного прогнозирования и стратегического анализа эффективной организации современного управления жилищным фондом.....	178
Бердиева Дилфуза Ахатовна	
Improving long-term assets accounting and auditing	184
Gulboy Yusupov	
Davlat budjeti va xususiy sektor ishtirokida oliy ta'limni moliyalashtirishning optimal modeli.....	189
Bozorov Alisher Ro'zimurodovich	
Xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda soliq islohotlari va raqamli texnologiyalar: O'zbekiston tajribasi va xalqaro yondashuvlar.....	193
Choriev Makhmayokub, Karimov Mamurbek, Xamrayev Olimjon, Urazov Mansur	
Bank aksiyalarining bozordagi narx dinamikasi va unga ta'sir etuvchi omillar	200
Nomozov Samandar Shuxrat o'g'li	
Sanoatda rivojlanish kafolati: moliyaviy boshqaruvni raqamli transformatsiya orqali avtomatlashtirish.....	206
To'qliyev Abdirauf Bahodir o'g'li	
Inson kapitalini rivojlantirishning jamiyat farovonligi, aholi daromadlariga ta'siri.....	214
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Анализ конкурентной среды: методология, примеры и этапы процесса.....	219
Садикова Раъно Абдуллаевна	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarning nazariy asoslari va ular bilan ishlash mexanizmining zaruriyati	225
Salixova G.J	
Iqtisodiyotda energiya xavfsizligiga erishishning xorij tajribasi.....	230
Samandarov Og'abek Alisher o'g'li	
Measuring methodologies of influence of the esg factors	235
Tolipova Feruza Alisherovna	
Совершенствование налогового администрирования в условиях экологически устойчивого развития.....	240
Омонов Отажон Журакулович	
Moliyaviy vositalar asosida erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirish strategiyasini takomillashtirish	249
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Методологические аспекты внедрения управленческого учета в университетах Узбекистана.....	253
Каршиева Мохинур Олим кизи	
Budjet tashkilotlarida tovar-moddiy zaxiralar hisobini takomillashtirish (tibbiyot muassasalari misolida)	257
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
Умные города как фактор экономического развития.....	261
Нозима Кахрамоновна Хакбердиева	
Перспективы зеленого фактора экономического роста в Республики Узбекистан.....	266
Исламова Насиба Улугбек кизи, Абдурашидов Отабек Улугбекович, Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
Qurilish korxonalarida sifat menejmentini joriy qilish mexanizmlarini takomillashtirish	270
Ergashev O'tkir, Saidov Mash'al Samadovich	
Xorazm viloyatida eksportni rivojlantirish uchun potensial imkoniyatlar va ularni baholash.....	275
Fozil Xolmurotov	
Maishiy xizmatlar sohasini davlat tomonidan tartibga solishning nazariy jihatlarini.....	282
Quliyev Begimqul Melikovich	

O'zbekiston hududlarida chakana kreditlashning o'sishi.....	289
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Empowering uzbekistan's grain enterprises: innovative strategies for sustainable growth and operational efficiency.....	292
Kurbanova Dildora Abdurakhmanovna	
Kapital investitsiyalarga doir axborotlarni xususiy kapital to'g'risidagi hisobotda aks ettirish uslubiyatini takomillashtirish	298
Boronov Bobur Farxodovich, Muxammadiev Zarrux Umarovich	
To'qimachilik korxonalarining yashil iqtisodiyotga o'tishi va yengil sanoat korxonalarini muqobil energiyadan samarali foydalanish yo'llari	303
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna, Jalolova Aziza Jalol qizi	
Research on the effects of interest rate, inflation rate and gross domestic product (GDP) on the level of foreign direct investment (FDI) inflows (evidence from Uzbekistan).....	307
Azimov Shakhzod	
Organik mahsulotlar eksportini rag'batlantirishda maqsadli bozorlarga yo'naltirilgan marketing strategiyalari.....	314
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
Korxonada iqtisodini barqarorligini ta'minlash masalalari.....	319
Abdullayev Maqsud Abdumaxmudovich	
Внедрение инновационных методов управления человеческих ресурсов в строительных компаниях.....	323
Джуроева Гузаль Шавкатовна	
Sug'urta zararlarini baholashda sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	328
Shoraximova Zilola Nasirdjonovna	
O'zbekiston Respublikasi mahalliy budjet tizimini moliyalashtirish masalalari	332
Qo'ldoshev Diyov O'rol o'g'li	
Raqamli texnologiyalar asosida raqamli ekotizimlar va ularning biznes-jarayonlarga ta'sirini aniqlashga ilmiy qarashlar tahlili	336
Suvanova Dilnoza Dilmurod qizi	
Innovatsion salohiyatni oshirish asosida qurilish materiallari sanoati korxonalarining boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish	342
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna	
Aholi turmush darajasini dinamik kontekstli normallashtirish va moslashuvchan vaznlar usuli orqali baholash	352
Xolto'rayev Islom Ilhomovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida xufiyona iqtisodiyotini qisqartirish va mamlakat rivojlanishiga uning ta'siri.....	358
Baxtiyov SHERALI Muzaffarovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini aholi tomonidan xarid qilish va kompensatsiya ajratish jarayonlarini raqamlashtirish hamda tizimlar integratsiyasi istiqbollari.....	362
Ochilov Abdurabbor Akramovich	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishda chet el tajribasining afzalliklari.....	369
Raxmatullayeva Shaxnoza Xamidovna, Akbarova Iroda Samatovna	
Qurilishda loyiha boshqaruvi konsepsiyasining mazmuni	375
Pulatov Shaxron Axmedovich	
Loyiha budjeti va uning ijrosini ta'minlash masalalari.....	379
Murodova Mohigul Chori qizi, Xamidov Odil Davurovich	
Qishloq xo'jaligidagi chorvachilik tarmog'ining iqtisodiy faoliyatini o'rta muddatli statistik prognozlarini tuzish (Andijon viloyati misolida).....	390
Iskandarov Davlatbek Xursanbekovich, Urishev Baxtiyor Abdusamatovich, Muydinov Xusniddin Nuriddin o'g'li	
Innovatsion faoliyatning iqtisodiy samaradorligini baholash va rivojlantirish yo'llari.....	397
Qurbanov Tolmasjon Namoz o'g'li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li, Holmirzayeva Gulruh Akbarovna	
Fond bozorida kompaniyaning investitsion jozibadorligini baholash uslubi.....	403
Yulduz Usmanova	
Jahon bozoriga kirishda elektron bozorlarning ahamiyati.....	411
Hamroyeva Umida	

Comparative statistical analysis of foreign trade indicators of the Republic of Uzbekistan	415
Abdujalilova Bibisora Bakhodir kizi	
Yaxshi korporativ boshqaruv orqali aktsiyadorlik jamiyatlarining kapital qiymatini oshirish: metodologik yondashuv.....	423
Urinov Bobur Nasilloevich	
JAS – barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirishning yapon modeli vositasi	423
Baynazarov Elmurod Erkinovich	
Xususiy banklarning depozit operatsiyalarini mustahkamlash yo'llari	435
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
The impact of digital financial technologies on the financial system.....	439
Yahyoyev Bahriddinxon Bahroil o'g'li, Pardayev Olim Mamayunosovich	
Korxonalar eksport salohiyatini oshirishning "yashil" marketing mexanizmi	443
To'rayev Shohrux Halimovich	
O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishda turistik oqim mavsumiyligini boshqarish yo'llari	448
Fayazov Muxiddin Sobirovich	
Sanoat korxonalarida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo'yicha xalqaro tendensiyalar	453
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Ayollar tadbirkorligining tarixi: O'zbekiston va dunyo bo'yicha rivojlanishi.....	459
Burxonova Sabo Tulanovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida investorlar risklarini pasaytirishni takomillashtirish yo'llari.....	466
Xalilov Umid Ishtemirovich	
Korxonalar moliyaviy ko'rsatkichlari tahliliga fundamental yondashuv.....	470
Dilshodjon O'rinov, Sanobar Ismoilova	
Iqtisodiy o'zgarishlar davrida korxonalar moliyaviy barqarorligining ta'minlanishi omil va mezonlari	475
Xolbekova Dilobarxon Rasuljon qizi	
Cash accounting as a tool of financial discipline and transparency in the public sector.....	481
Marqaboyev Sardorbek Abdusalomovich, Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Пути совершенствования практике финансирования социального предпринимательства.....	486
И.Ж.Исаков	
O'zbekistonda an'anaviy resurslar va qayta ishlanadigan energiya manbalarini rivojlantirish imkoniyatlaridan unumli foydalanish.....	490
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich, Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Ijtimoiy salohiyat – hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishning boshqaruv obyekti sifatida.....	497
Erkayeva Gulbahor Panjiyevna, Zoirov G'olibjon Toshtemir o'g'li	
Xorazm oziq-ovqat bozorida mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishda marketing faoliyatlarini baholash usullari	503
Abdikarimova Zilola Bahramovna	
Переход к зелёной энергетике узбекистана как возможность достижения устойчивого экономического роста.....	508
Бай Жин Хуан (Bai Jin xuan)	
Изучение условий финансирования проектов международными банками развития	513
Жалилова Барнохон Суръатжоновна	
O'zbekiston respublikasi budjet jarayonida budjetlarning ochiqligi va jamoatchilik ishtirokini oshirish.....	517
Shodmonqulov Temurbek Ulug'bek o'g'li	
Chiqib ketayotgan aktivlarni hisobga olish va baholash masalalari	522
Kuziyeva Dinora Bahodirovna	
Asosiy kapitalga investitsiyalarning iqtisodiy o'sishga ta'siri.....	528
Qo'shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Changes in employee benefits and human resource management in accounting system of the Republic of Uzbekistan	535
Ravshanbekov Lazzbek Tolibjon o'g'li, Toshpulatova Munisabonu	

Iqtisodiyot tarmoqlarida suv iste'molini boshqaruvining raqamlashtirish tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish istiqbollari.....	541
Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
Теоретические аспекты налогообложения доходов физических лиц на основе всеобщего декларирования	547
Усманова Мухлиса Сагдуллаевна	
Bank tizimini raqamlashtirish va uning bank barqarorligiga ta'siri.....	555
Sayfullayev Jamshidjon Xabibjanovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni.....	560
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Innovatsion korxonalarda xarajatlar hisobining zamonaviy usullari	565
Turayev Og'abek Kaxramonovich, Ochilov Shavkat Toshmamatovich	
Дополнительные услуги в индустрии гостеприимства как эффективный инструмент продвижения бренда предприятия.....	570
А.И. Лесников, Д.В. Мамаева	
Преимущества и вызовы перехода на зелёную экономику.....	580
Умарова Гузал Гайратовна, Лапасова Камола Фарход кизи	
Yashil iqtisodiyot sharoitida hududlarda ishlab chiqarish korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish	586
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li, Djurayeva Maxliyoxon Xayrullayevna	
Yashil iqtisodiy o'sishni ta'minlashda bevosita soliqlar rolini oshirish masalalari.....	591
Abdullayev Dilmurod Aliyar o'g'li	
The main directions for improving innovative activities in agriculture	598
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Klaster tizimi orqali O'zbekistonda qishloq xo'jaligining iqtisodiy o'sishi	605
Xaydarov Sardor Komil o'g'li	
Inklyuziv ta'lim: adolatli va teng jamiyat sari.....	610
Muxamedjanova Dilshodxon Muzaffarovna	
Yashil iqtisodiyot: muammo va yechimlar	615
Boymatov Xoliyor Qurbonovich	
Issues of using foreign loans in the development of the transport system in the Republic of Uzbekistan	621
Alimov Ilhomjon Ikromovich	
Проблемы и резервы развития пищевой промышленности в экспортном направлении.....	628
Уролова Севара Бехзод кизи	
Оценка степени риска инновационной деятельности.....	634
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil innovatsiyalar, ularning turlari va omillari.....	638
Maxkamova Sayyora Shokirovna	
Qishloq xo'jaligida transport tizimidan samarali foydalanishning nazariy asoslari.....	641
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
Soliq ma'murchiligida nazorat funksiyasi va unda kameral soliq tekshiruvi hamda takomillashtirish yo'llari.....	648
Hujamuradov Abrorbek Ro'zimurat o'g'li	
Sanoat korxonalarida xarajatlarni mahsulot tannarxiga taqsimlash metodologiyasini takomillashtirish istiqbollari	653
Safarov Javohir Ismoilovich	
Moliyaviy hisobotlarni shakllantirishda milliy standartlarni xalqaro standartlarga uyg'unlashtirish masalalari	659
G'aniyev Zafar Usanovich	
Ta'lim kreditini moliyalashtirish jamg'armasi faoliyati.....	666
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
Tibbiyot muassasalarining moliyaviy ta'minoti va resurslardan foydalanish mexanizmlariga ta'sir qiluvchi omillar	670
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tourism finance for sustainability: investing in green futures	674
Tashpulatov Sadriddin Sayfulloevich	

Ta'lim jarayonlarini boshqarishda mobil texnologiyalar	681
Esonova Mohiraxon Sodiqjon qizi, Ovхunov Iqboljon Abdunabiyevich, Sherzodbek Nabiyev Nurmuhammad o'g'li	
Banklarda risklarni nazorat qilishning amaliyoti	686
Jumanazarov Muzaffar Jumanazar o'g'li	
Налоговые реформы в Узбекистане: вызовы, достижения и перспективы	692
Садиков Искандар Гайратович, Буранова Лола Вахобовна	
Turizm xizmatlari samaradorligini baholash usullari va vositalari tahlili	704
Jiyanov Uktam Panjiyevich	
Korxonalar va tashkilotlarda xodimlarni boshqarish strategiyasi	712
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini menejerlik faoliyatiga tayyorlashning ahamiyati	716
Dusmaxamedov Abduljalil Abdusabirovich	
Davlat korxonasini xo'jalik jamiyatiga o'zgartirishning foydali jihatlari	720
Z.D. Sanjarov	
The role and main types of agricultural tourism in Uzbekistan	724
M.Xolmuratova, G.N.Tojiyeva	
Цифровые технологии как драйвер повышения эффективности банковского маркетинга	727
Кахрамонов Хуршидjon Шухрат угли, Маннабова Хулкар Фарход кизи	
Потребительская стоимость товаров в условиях экономики Узбекистана	735
Мусаева Шоира Азимовна	
Valyuta risklarini boshqarishda metching siyosatining ahamiyatini oshirish	739
Yaxuyayev Ziyodilla Lutfullayevich	
Yangi o'zbekiston iqtisodiyotida xususiy tadbirkorlikning roli va ahamiyati	744
Azimova Shoxista Salohiddinovna	
Improving the methodology for assessing the financial stability of banks	750
Sharipova N.H.	
Инструменты стратегического планирования и прогнозирования в управлении ООО "МТЕ ТЕХНИК": оценка и повышение финансовой стабильности	757
Нишоновна Муниса Одилжон кизи	
Актуальные вопросы налоговой политики	763
Бердыева Угулой Абдурахмоновна	
Ilm-fanni moliyalashtirish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi	768
Ramazonov Javohir Bekzod o'g'li	
Jizzax viloyatida ekologik, rekreatsiya turizmlarini rivojlantirishning iqtisodiy samaradorligini baholash va uni prognozlashtirish	773
G'apparov Azim Qayumovich	
Qashqadaryo viloyatida ekologik va yashil texnologiyalarga kiritilayotgan investitsiyalar	781
Meylikov Fazliddin Abduhalim o'g'li, Buriyev Shaxbos Baxtiyorovich	
Biznes subyektlari auditida soddalashtirilgan moliyaviy hisobot tayyorlash usulini qo'llash xususiyatlari	786
Tajekeev Ziyatdin Kobeyisovich	
Biznes jarayonlarni modellashtirishning nazariy asoslari	791
Mullajonova (Matchanova) Shaxsanam Taxirovna	
Raqamli xizmatlar bozori: elektron tijorat orqali xizmat ko'rsatishning yangi bosqichlari	796
Maxammadaliyeva Muslimaxon Sherali Qizi	
"Yashil iqtisodiyot"ga o'tish zaruriyati va uni barqarorlashtirishning ahamiyati	800
Musurmankulova Gulchehra Isabekovna	
Ekologik turizm nuqtai nazaridan turizm marketingining usullari va asosiy vositalarining xususiyatlari	806
Yokubjonova Xulkarbonu Yokubovna	
O'zbekiston iqtisodiyotida turizmning o'rni va rivojlanish istiqbollari	815
Qosimova Fazilat, Kalandarov Ravshan	
Korporativ strategiyani ishlab chiqish bosqichlarining tahlili	819
Xidirova Marg'uba Rustamovna, Abduvasiyeva Marjona Anvarovna	

Mamlakatimiz turizmini rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha o'tkazilayotgan islohotlarning o'rni.....	823
Ayubov Ilyos Ilxomovich, Nuridinov Bexruz Akbar o'g'li	
Hududlarda tadbirkorlarning islomiy investitsiyalardan foydalanish niyatlariga undovchi omillarning empirik tadqiqoti.....	829
Irgasheva Gulbahor	
Davlat vositalari yordamida innovatsion faoliyatni moliyaviy rag'batlantirish yo'nalishlari	836
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Важность качества управления на предприятиях общественного питания.....	842
Абдуллаева Зульфия Иззатовна, Махмудов Суннатжон Абдужаббор Угли	
O'zbekistonda "yashil" moliyalashtirishni rivojlantirish yo'nalishlari	848
Shaislamova Nargiza Qabilovna	
Mahalliy budjetning qo'shimcha daromadlarini shakllantirish yo'nalishlari.....	856
Yuldashev Javohirbek Ikromjon o'g'li	
Davlat moliyaviy nazoratida axborot texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish masalalari.....	860
Ro'zimatova Nigora Abdullaevna	
Принципы «справедливой стоимости» в мсфо: достоинства и проблемы применения в банках узбекистана	869
Айтмуродова Рушана Бахтиеровна	

ПРИНЦИПЫ «СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ» В МСФО: ДОСТОИНСТВА И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ В БАНКАХ УЗБЕКИСТАНА

Айтмуродова Рушана Бахтиеровна

Слушатель магистратуры Банковской Финансовой академии
Республики Узбекистан по направлению “Бухгалтерский учет и аудит”

Аннотация: В статье анализируется применение принципа справедливой стоимости в банковском секторе Узбекистана в контексте Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Исследование охватывает теоретические положения данного подхода и его потенциал в повышении прозрачности и достоверности финансовой информации. С опорой на эмпирические данные выявлены ключевые проблемы реализации принципа справедливой стоимости в банковской практике: сложности в оценке активов, ограниченность ликвидных рынков и дефицит квалифицированных специалистов. В разделе обсуждения представлены предложения по устранению существующих барьеров и усовершенствованию институциональной базы оценки активов. Результаты статьи представляют интерес для специалистов в области бухгалтерского учета, аудита и банковского регулирования.

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, справедливая стоимость, активы, бухгалтерский учет, финансовая отчетность, банк.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston bank sektorida Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari (MHXS) doirasida adolatli qiymat tamoyilini joriy etish holati o'rganiladi. Tadqiqotda bu tamoyilning nazariy asoslari va u orqali moliyaviy hisobotlarda shaffoflik va real qiymatga yaqinlashuvga erishish imkoniyati yoritiladi. Ishda empirik yondashuvlar asosida banklarning amaliyotida adolatli qiymatni qo'llashdagi asosiy muammolar – aktivlarni aniq baholashdagi murakkabliklar, likvid bozorlar yetishmasligi hamda kadrlar salohiyatining cheklanganligi tahlil qilinadi. Muhokama qismida mavjud to'siqlarni bartaraf etish, aktivlarni samarali baholashning institutsional va texnik asoslarini takomillashtirish bo'yicha aniq takliflar ilgari suriladi. Maqola bank ishi, buxgalteriya va moliyaviy audit sohasidagi mutaxassislar uchun amaliy va nazariy jihatdan foydalidir.

Kalit so'zlar: xalqaro moliyaviy hisobot standartlari, adolatli qiymat, aktivlar, buxgalteriya hisobi, moliyaviy hisobot, bank.

Abstract: This article explores the application of the fair value principle within the banking sector of Uzbekistan under the International Financial Reporting Standards (IFRS). The study outlines the theoretical foundations of fair value and emphasizes its potential to improve the transparency and accuracy of financial statements. Using empirical analysis, the paper identifies key challenges in the practical implementation of fair value, including difficulties in asset valuation, the absence of liquid markets, and a lack of skilled professionals. The discussion section presents targeted proposals for overcoming these barriers and enhancing the institutional and technical frameworks for asset valuation. The findings of the paper are relevant for practitioners and researchers in accounting, auditing, and banking regulation.

Key words: International Financial Reporting Standards, fair value, assets, accounting, financial reporting, bank.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях активной интеграции национальных экономик в глобальную финансовую систему особую значимость приобретает задача обеспечения достоверности и прозрачности финансовой отчетности. Для банковского сектора, играющего центральную роль в финансовой архитектуре государства, внедрение международных стандартов учёта представляет собой не просто технический

шаг, а стратегически важное направление развития. Ключевым элементом Международных стандартов финансовой отчётности (МСФО) выступает принцип справедливой стоимости, направленный на формирование более объективной картины состояния активов и обязательств. Несмотря на очевидные преимущества данного подхода в контексте повышения качества отчетности, его реализация в банковской системе Узбекистана сопровождается рядом существенных трудностей.

Во многих странах с развитой экономикой использование принципа справедливой стоимости стало стандартной практикой в банковской сфере. В таких юрисдикциях, как США, Великобритания, Канада, Австралия и государства Европейского союза, данный подход широко применяется для оценки финансовых активов и обязательств, особенно тех, которые подвержены рыночной волатильности.

В американской системе учета (US GAAP) справедливая стоимость активно используется при отражении производных инструментов и инвестиционного портфеля банков, обеспечивая более точное представление их текущего финансового положения. При этом регулирующие органы, такие как FASB и SEC, признают, что использование справедливой стоимости может усиливать колебания в отчетности в условиях нестабильных рынков.

В странах Европы требования к раскрытию информации о справедливой стоимости более детализированы: банки обязаны предоставлять данные о методах оценки, уровнях иерархии стоимости, а также о влиянии переоценки на финансовые результаты. Эффективное применение этого принципа во многом обеспечивается наличием развитой финансовой инфраструктуры, квалифицированных оценщиков и стабильных источников рыночной информации.

Что касается развивающихся стран, таких как Бразилия, Индия или Турция, они также постепенно внедряют принцип справедливой стоимости в учетную практику банков, адаптируя подходы к местным условиям и нормативным рамкам. Основные сложности включают низкую ликвидность финансовых рынков, дефицит компетентных специалистов и ограниченный доступ к достоверной информации о рыночных ценах – аналогичные барьеры наблюдаются и в Узбекистане.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В последние годы в Узбекистане наблюдается активный рост интереса к вопросам внедрения Международных стандартов финансовой отчётности, включая применение принципа справедливой стоимости. Это отражается как в работах научных исследователей, так и в аналитических материалах практиков.

Так, в статье А. Л. Гулямовой «Проблемы и перспективы формирования цифровой трансформации коммерческих банков Узбекистана» рассматриваются ключевые аспекты цифровизации банковского сектора страны. Автор акцентирует внимание на необходимости системной реструктуризации банковско-финансового сектора и внедрения современных рыночных механизмов в контексте реформ, инициированных правительством под руководством Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева. В частности, подчёркивается высокая концентрация активов: на начало 2020 года три крупнейших банка с государственной долей владели 54,9 % совокупных активов.

Одной из главных проблем банковской системы автор называет значительную долю государства в капитале банков – 83 %, что препятствует развитию здоровой конкуренции и негативно сказывается на качестве предоставляемых услуг. В качестве решения предлагается поэтапное сокращение государственной доли за счёт привлечения частного и иностранного капитала. В этом контексте рассматривается Указ Президента Республики Узбекистан от 12 мая 2020 года № УП-5992¹ «О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020 - 2025 годы», предусматривающую поэтапную приватизацию доли государства в ряде коммерческих банков.

Автор подчёркивает, что для успешной цифровой трансформации коммерческих банков Узбекистана необходимо комплексное решение вышеперечисленных проблем, включая улучшение корпоративного управления и повышение инвестиционной привлекательности банковского сектора.

В статье С. Н. Поленова «К вопросу оценки по справедливой стоимости объектов бухгалтерского учёта» исследуются проблемы, возникающие при применении оценки по справедливой стоимости в бухгалтерском учёте. Автор подчёркивает, что использование более реалистичных оценок, таких как продажная, рыночная или справедливая стоимость, способствует повышению достоверности бухгалтерской информации.

Применение справедливой стоимости, по мнению автора, позволяет более точно отражать финансовое положение организации, особенно в условиях рыночной экономики. Однако, вместе с тем,

1 Указ Президента Республики Узбекистан от 12 мая 2020 года № УП-5992 «О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020 - 2025 годы»: <https://lex.uz/ru/docs/4811037>

отмечаются сложности при определении справедливой стоимости активов и обязательств, для которых отсутствует активный рынок.

В заключение автор делает вывод о необходимости дальнейшего совершенствования методологии оценки по справедливой стоимости и адаптации Международных стандартов финансовой отчётности к национальной практике бухгалтерского учёта.

Статья А. К. Ибрагимова и З. Т. Маматова «Реформирование бухгалтерского учёта в Республике Узбекистан» представляет собой подробный анализ трансформации системы бухгалтерского учёта страны в условиях экономических и институциональных изменений. Авторы рассматривают ключевые этапы реформ, направленных на сближение национальной учётной системы с международными стандартами, прежде всего с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО).

В работе подчёркивается, что ещё в начале 2000-х годов в Узбекистане был взят курс на гармонизацию отечественной системы бухгалтерского учёта с международной практикой. В этой связи была начата разработка Национальных стандартов бухгалтерского учёта (НСБУ), которые стали промежуточным звеном между традиционной системой и требованиями МСФО.

Среди достижений авторы выделяют создание правовой и институциональной базы для внедрения МСФО, а также принятие нулевого стандарта – «Концептуальная основа для подготовки и представления финансовой отчётности», который закрепляет ключевые понятия и принципы отчётности, применимые в национальном и международном контексте.

Авторы подчёркивают, что переход на МСФО – это не столько технический процесс, сколько стратегическая задача, от успешного решения которой зависит инвестиционная привлекательность страны, прозрачность её финансовой системы и интеграция в международное экономическое сообщество.

Статья Татьяны Юрьевны Дружиловской «Проблемы практического применения справедливой стоимости для оценки объектов учёта» посвящена анализу трудностей, возникающих при использовании концепции справедливой стоимости в организациях, применяющих МСФО.

Ключевые идеи статьи заключаются в следующем:

Недостаточная детализация понятий в МСФО (IFRS) 13. Автор отмечает, что стандарт МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» не содержит исчерпывающих определений и характеристик ряда ключевых понятий. Это затрудняет практическое применение положений стандарта и повышает степень субъективности при оценке объектов учёта.

Противоречия между МСФО (IFRS) 13 и другими стандартами. В статье подчёркивается наличие несоответствий между положениями МСФО (IFRS) 13 и других международных стандартов, что создаёт сложности при интеграции справедливой стоимости в учётную практику.

Автор предлагает разработать более детализированные методические рекомендации, которые конкретизировали бы применение справедливой стоимости в различных ситуациях. Это позволило бы снизить субъективность в оценке и повысить её достоверность.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках настоящего исследования были детально рассмотрены особенности ведения бухгалтерского учёта в акционерных обществах, а также теоретические аспекты формирования финансовой отчётности на основе Международных стандартов финансовой отчётности (МСФО). В процессе подготовки статьи применён комплексный научный подход, включающий как теоретические, так и практические методы анализа.

Теоретическая база. В качестве основы проведён анализ содержания действующих международных стандартов, в первую очередь МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», а также нормативных правовых актов Республики Узбекистан, регулирующих бухгалтерский учёт в банковском секторе. Дополнительно изучены научные труды отечественных и зарубежных авторов по вопросам применения справедливой стоимости, её влияния на достоверность финансовой информации и инвестиционную привлекательность банковских учреждений.

При исследовании взаимосвязей между принципами справедливой стоимости и показателями финансовой отчётности использовался метод системного подхода, позволивший выявить структурные зависимости в механизме отражения стоимости активов и обязательств.

Эмпирическая часть. Практическая часть исследования основана на анализе примеров применения справедливой стоимости в отчётности коммерческих банков Узбекистана. Изучена текущая практика трансформации национальной отчётности в соответствии с МСФО, с акцентом на существующие ограничения: недостаток ликвидных рынков, отсутствие активных котировок и дефицит

квалифицированных специалистов в области оценки. Полученные результаты позволили объективно оценить состояние и перспективы развития данного подхода в банковской системе страны.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В соответствии со стандартом IFRS 13, справедливая стоимость определяется как цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в рамках обычной сделки между независимыми, осведомлёнными участниками рынка на дату оценки.

Ключевыми элементами данного определения являются:

- цена формируется на условиях свободного и конкурентного рынка;
- участники сделки должны быть независимыми, хорошо информированными и действовать в собственных интересах;
- сделка осуществляется без принуждения, давления или аффилированности сторон;
- предпочтение отдаётся активным рынкам, если они доступны.

Справедливая стоимость играет важную роль в бухгалтерском учёте и финансовой отчётности, обеспечивая более точное отражение текущей рыночной стоимости активов и обязательств компании. Её применение обосновано следующими факторами:

- Достоверность: оценка активов и обязательств по справедливой стоимости позволяет представить информацию, максимально приближенную к их реальной рыночной цене на дату отчётности, что повышает прозрачность финансовой отчётности;
- Сопоставимость: использование единых принципов оценки способствует унификации финансовых показателей между различными организациями, отраслями и юрисдикциями;
- Информативность: раскрытие данных о справедливой стоимости предоставляет инвесторам, кредиторам и другим заинтересованным сторонам возможность более объективно оценивать текущее финансовое состояние, рыночные риски и потенциал организации;
- Актуальность: в условиях волатильной и быстро меняющейся рыночной конъюнктуры применение справедливой стоимости позволяет своевременно отражать изменения в стоимости активов и обязательств, что особенно важно для принятия обоснованных управленческих и инвестиционных решений.

Следует отметить, что справедливая стоимость представляет собой концепцию, отличную от исторической, балансовой или восстановительной стоимости. Она ориентирована на текущие рыночные реалии, а не на затраты или расчётные значения. Это делает её ключевым ориентиром для оценки активов в условиях интеграции национальной экономики в международное финансовое пространство (Таблица-1):

Таблица-1. Сравнительная характеристика справедливой, рыночной и балансовой стоимости активов.

Критерий	Справедливая стоимость	Рыночная стоимость	Балансовая стоимость
Определение	Цена, полученная при продаже актива или уплаченная при передаче обязательства в обычной сделке между участниками рынка на дату оценки.	Цена, по которой актив может быть продан на открытом и конкурентном рынке.	Первоначальная стоимость приобретения актива за вычетом амортизации и обесценения.
Учет рыночных условий	Учитывает текущие рыночные условия; при отсутствии активного рынка используются оценочные методы.	Определяется на основе данных активного рынка, предполагая наличие большого числа покупателей и продавцов.	Не отражает текущие рыночные условия; остается неизменной со времени приобретения, за исключением амортизации и обесценения.
Применение в учете	Широко используется в МСФО для предоставления актуальной информации о стоимости активов и обязательств.	Чаще применяется в оценочной деятельности и может служить основой для определения справедливой стоимости при наличии активных рынков.	Применяется в традиционном бухгалтерском учете, особенно в национальных стандартах, ориентированных на исторические затраты.

Международные стандарты финансовой отчётности подчёркивают, что оценка должна отражать рыночную логику, а не исключительно бухгалтерские правила. Принцип справедливой стоимости в этом контексте представляет собой эффективный инструмент для обеспечения более точной и актуальной оценки активов и обязательств, что особенно важно для финансового сектора.

Преимущества применения справедливой стоимости в банках

Актуальность и реалистичность отчётности. Балансовая стоимость, основанная на исторических данных, часто не отражает реальной рыночной ценности активов. Применение справедливой стоимости позволяет устранить этот разрыв и обеспечить более достоверную отчётность.

Повышение доверия со стороны инвесторов и регуляторов. Финансовая отчётность, приближённая к рыночной реальности, способствует росту доверия со стороны международных партнёров, рейтинговых агентств и потенциальных инвесторов.

Снижение рисков искажений. Использование объективных рыночных данных минимизирует возможности манипулирования показателями и искусственного улучшения отчётности.

Улучшение управленческого анализа. Точная оценка активов и обязательств предоставляет руководству банков более надёжную информацию для принятия стратегических и финансовых решений.

Начиная с 2020-х годов Узбекистан реализует комплексную реформу финансового сектора, которая включает:

переход банков на МСФО;

усиление роли Центрального банка как регулятора по международным стандартам;

привлечение иностранных инвесторов и стратегических партнёров;

развитие фондового рынка и цифровых финансовых технологий.

Несмотря на официальную поддержку и инициативы регулятора, в процессе внедрения принципа справедливой стоимости в банковскую практику страны наблюдаются следующие проблемы:

Ограниченная ликвидность активных рынков. Внеоборотные активы зачастую не имеют вторичного рынка, что затрудняет их объективную рыночную оценку и вынуждает банки прибегать к субъективным методикам.

Дефицит профессиональных оценщиков. Недостаточное количество специалистов, сертифицированных по IFRS 13, сказывается на качестве и надёжности оценки активов.

Неполное соответствие нормативно-правовой базы. Национальное законодательство в ряде случаев сохраняет приоритет исторической стоимости, особенно в вопросах налогообложения, что препятствует полной интеграции принципов МСФО.

Недостаточный уровень цифровизации. Отсутствие автоматизированных систем оценки активов во многих банках приводит к задержкам при составлении отчётности и росту затрат.

Риски волатильности. Частая переоценка активов по рыночной стоимости может привести к значительным колебаниям в финансовых показателях, особенно для банков с ограниченным капиталом и низким уровнем резервов.

Предложения по эффективному внедрению справедливой стоимости
Для успешной интеграции принципа справедливой стоимости в банковскую систему Узбекистана необходим системный подход:

Создание национального рынка оценки. Разработка централизованных реестров рыночных цен, индексов и баз данных по сделкам обеспечит единый источник для объективной оценки различных активов.

Повышение квалификации кадров. Необходимо организовать образовательные программы, тренинги и сертификацию с привлечением международных институтов (ACCA, IFRS Foundation, ICAEW и др.).

Модернизация внутренней инфраструктуры. Внедрение цифровых платформ, использование больших данных (Big Data) и моделей искусственного интеллекта значительно улучшит точность и оперативность оценки.

Стимулирование развития активных рынков. Развитие биржевых инструментов, цифровых торговых платформ и деривативов будет способствовать формированию рыночных ориентиров, необходимых для применения справедливой стоимости.

Принцип справедливой стоимости обладает высоким потенциалом для повышения прозрачности и достоверности финансовой отчётности в банковском секторе Узбекистана. Его внедрение требует не только нормативной и методической поддержки, но и институциональных реформ, направленных на укрепление финансовой инфраструктуры. При комплексной реализации данный подход может стать фундаментом устойчивого роста и усиления доверия к национальной банковской системе со стороны как внутренних, так и международных заинтересованных сторон.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Внедрение принципов справедливой стоимости, предусмотренных стандартом МСФО (IFRS) 13, представляет собой важный шаг на пути повышения прозрачности и достоверности финансовой отчётности коммерческих банков Узбекистана. Этот подход обеспечивает более точное отражение реальной рыночной стоимости активов и обязательств, тем самым укрепляя доверие со стороны инвесторов, регуляторов и других заинтересованных сторон.

Вместе с тем, процесс применения справедливой стоимости сопровождается рядом вызовов. В частности, использование наблюдаемых рыночных данных затруднено в условиях недостаточно развитых финансовых рынков, что характерно для отдельных сегментов экономики Узбекистана. Отсутствие активных рынков и дефицит достоверной рыночной информации особенно усложняют оценку финансовых инструментов третьего уровня, для которых применяются ненаблюдаемые входные данные.

Кроме того, корректное применение методов оценки требует высокой квалификации специалистов и наличия надёжных информационных систем. Недостаток опыта и знаний в области практического применения МСФО может привести к ошибкам в расчётах и искажению финансовой отчётности. В связи с этим особое значение приобретает инвестирование в подготовку кадров и развитие профессиональных компетенций в области международной отчётности.

Переход на справедливую стоимость также может повлиять на показатели капитала банков, что требует пересмотра стратегий управления капиталом и рисками. Необходимо учитывать потенциальное влияние переоценки активов и обязательств на ключевые финансовые коэффициенты и нормативные показатели, разрабатывать меры по поддержанию устойчивости и соблюдению требований регуляторов.

Таким образом, для успешной интеграции принципов справедливой стоимости в практику коммерческих банков Узбекистана требуется не только совершенствование нормативно-правовой базы, но и развитие человеческого капитала, модернизация инфраструктуры и внедрение современных аналитических инструментов. Комплексный подход, включающий обучение персонала, автоматизацию процессов и адаптацию внутренних регламентов, позволит преодолеть существующие барьеры и реализовать потенциал справедливой стоимости в банковском секторе.

Для эффективного внедрения принципов справедливой стоимости в соответствии с МСФО (IFRS) 13 в коммерческих банках Узбекистана предлагаются следующие меры:

Развитие финансовых рынков и инфраструктуры. Создание и поддержка активных финансовых рынков, способствующих формированию рыночных ориентиров, включая развитие биржевых площадок, повышение ликвидности финансовых инструментов и обеспечение прозрачности операций.

Укрепление нормативно-правовой базы. Адаптация национальных стандартов бухгалтерского учёта к требованиям МСФО, в том числе пересмотр положений, сохраняющих приоритет исторической стоимости в налоговом и отчётном регулировании.

Повышение квалификации специалистов. Организация регулярных тренингов, семинаров и сертификационных программ по применению МСФО 13 и методам оценки справедливой стоимости, что позволит повысить точность и качество отчётности.

Привлечение независимых оценщиков. Использование услуг внешних экспертов для оценки сложных или редко торгуемых активов, что обеспечит большую объективность и соответствие требованиям стандарта.

Усиление внутреннего контроля и аудита. Разработка процедур мониторинга оценки активов и обязательств, проведение регулярных проверок для выявления отклонений от стандартов и минимизации ошибок.

Расширение раскрытия информации. Обеспечение прозрачности путём включения в финансовую отчётность подробной информации о методах оценки, применяемых допущениях и чувствительности к изменению ключевых параметров.

Мониторинг изменений в международных стандартах. Систематическое отслеживание обновлений МСФО и оперативная адаптация внутренних процедур к новым требованиям и лучшим практикам.

Реализация вышеуказанных предложений позволит коммерческим банкам Узбекистана более эффективно применять принципы справедливой стоимости, улучшить качество финансовой отчётности и усилить доверие со стороны как внутренних, так и международных заинтересованных сторон.

Список использованной литературы

1. Закон Республики Узбекистан от 25.02.2021 г. № ЗРУ-677 «Об аудиторской деятельности».
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 28.01.2022 г. № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы».

3. Указ Президента Республики Узбекистан от 07.02.2017 г. № УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан».
4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 19.09.2018 г. № ПП-3946 «О мерах по дальнейшему развитию аудиторской деятельности в Республике Узбекистан».
5. Постановление Президента Республики Узбекистан от 24.02.2020 г. № ПП-4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности».
6. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05.05.2021 г. № 280 «О мерах по совершенствованию системы подготовки сотрудников Службы внутреннего аудита».
7. Постановление Президента Республики Узбекистан от 25.02.2019 г. № ПП-4210 «О мерах по повышению позиций Республики Узбекистан в международных рейтингах и индексах».
8. Ташназаров С. Н. Молиявий бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи: халқаро ва миллий жиҳатлари. Монография. – Т.: «Иқтисод-Молия», 2009 й.
9. Маткаримов Д. М. Молиявий ҳисоб ва ҳисоботни молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида такомиллаштириш. Диссертация автореферати. – Т.: 2019.
10. Курманова А. Х. Принципы формирования отчета о финансовых результатах в отечественной и зарубежной практике // Международный бухгалтерский учет. – 2014. – № 11.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>